

Caso 3: Karma Peiró

a) Observación inicial

Mitjà social	Logo	Tipus de mitjà social	Any incorporació	Nombre publicacions	Nombre seguidors	Activitat
Twitter		Microblogging	2009	13.300	6.747	Alta activitat
Facebook		Xarxa social	-	No quantificable	No quantificable	Poca activitat
LinkedIn		Xarxa social	-	No quantificable	3.929 seguidors	Força activitat
Google +		Xarxa social	-	No quantificable	423	Usuari inactiu (desde 2017)
Blog		Blog	-	No quantificable	No quantificable	Força activitat
Viquipèdia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Karma Peiró																																																																												
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																												
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																												
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td></td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td></td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Blog</td> <td>X</td> <td>Menciones</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Recursos textuales	X	Blogs	X	Instagram		Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales		Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X			Blog	X	Menciones	X	Mundos sociales virtuales.		Wikipedia		Comentarios.		Otros				"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X			Pinterest		Listas de usuarios.	X			Snapchat		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Mastodon		Publicaciones en blogs.	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	X	Facebook		Recursos textuales	X																																																																								
Blogs	X	Instagram		Recursos visuales	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales																																																																									
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.	X																																																																								
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																								
		Blog	X	Menciones	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Wikipedia		Comentarios.																																																																									
Otros				"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																								
		Pinterest		Listas de usuarios.	X																																																																								
		Snapchat		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																								
		Mastodon		Publicaciones en blogs.	X																																																																								

		Flickr		Hilos (Twitter) y similares	X
		Otros		Stories y similares	
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros.	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	0 / 100
Tweets with @mentions	85 / 100
Tweets with #hashtags	53 / 100
Retweets	66 / 100 were retweets by @kpeiro
Tweets with links	42 / 100
Tweets with media	2 / 100
Most linked domains	twitter.com , paper.li , proyectocuentalo.org , algorithmwatch.org , elpais.com , bit.ly
Twitter clients usage	Twitter for iPhone , Twitter Web Client , Paper.li

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 20

> Número de contenido propio total: 10

> Número de retweets: 10

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Karma Peiró retwitteó

 [Alan Capellades](#) @AlanCapellades · 28 ene.

d'aquí una estoneta parlaran a @EstatdeGracia de la captació i preservació de les piulades de #cuentalo

Una campanya amb @LaFallaras @kpeiro i els arxivers de @AAC_GD @aniol @arsnotariae

ja esteu posant la Ràdio!

 Traducir Tweet

Catalunya Ràdio en directe

Escolta online l'emissió en directe de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.

ccma.cat

Karma Peiró @kpeiro · 29 ene.

NEW- Launched in Brussels the report '#AutomatingSociety - Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU-Parliament. A report about 12 countries and + than 60 examples of how #EUalgorithms are being applied in our lifes today @algorithmwatch #AI

Traducir Tweet

REPORT

Automating Society

Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU

AVAILABLE NOW!

Press Release

When Machines Decide – Are EU countries prepared? Systems for automated decision-making are already widely used around Europe. But ...

algorithmwatch.org

1 1

- Comparteix continguts propis:

Karma Peiró @kpeiro · 29 ene.

The latest The Karma Peiró Daily! paper.li/kpeiro/1306969... #wef19 #sagawards

Traducir Tweet

Who is Michael Bennet? Colorado senator's impassioned governmen...

www.newsweek.com Known for his typically calm composure, Colorado Democratic Senator Michael Bennet broke out of his shell on Thursday t... paper.li

1 1

Karma Peiró retwitteó

GT Dones Visibles @GTDonesCOBDC · 4 h

#Cuéntalo: iniciativa de dos arxivers (Vicenç Ruiz i Aniol Maria) i la periodista @kpeiro

Van recollir els tuits de les dones que han sofert agressions. Els resultats es poden veure en forma de cercle

Info: buff.ly/2RCla6e

#GTDV_recursos @AAC_GD @mperezmontoro

Traducir Tweet

1 6 4

- Abre hilos:

Karma Peiró @kpeiro · 29 ene.

"The report also reveals how varied and inconsistent are the efforts to deal with ADM in different countries".

I wrote the chapter of Spain: algorithmwatch.org/en/automating-...

Full PDF here: reports.algorithmwatch.org/Automating_Soc...

Traducir Tweet

SPAIN

Report: Automating Society - Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU

algorithmwatch.org

Mostrar este hilo

2. LinkedIn

> 4 publicaciones.

Recomienda otras publicaciones.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró • 1er
Digital/Data Journalism
1 semana

Fer un perfil dels sol·licitants d'ocupació en funció del contingut de les seves bústies de correu electrònic personals a Finlàndia; decidir quins pacients reben tractament en el sistema de salut pública a Itàlia; classificar als aturats a Polònia; identificar automàticament als nens vulnerables a Dinamarca; detectar frau d'assistència social als Països Baixos o utilitzar sistemes de puntuació de crèdit formen part de la gamma d'aplicacions dels ADM que ja es fan servir.

Aquest tipus d'algorismes els trobem en gairebé tots els aspectes de la vida diària i es continuen ampliant. Molts d'ells poden brindar valuosos beneficis als ciutadans, però també presenten riscos de discriminació injusta, monitoratge intrusiu o augment de la desigualtat. Per als responsables de la presa de decisions polítiques és gairebé impossible fer un seguiment de quins sistemes s'utilitzen, on i amb quines finalitats.

<https://lnkd.in/eXA9i7D>

 [Ver traducción](#)

15 recomendaciones · 1 comentario

4. [Blog](#)

> 1 publicación realizada:

Quan les màquines decideixen: estan preparats els països de la UE?

Karma Peiró · 30 de gener de 2019 · 0

ADM, Algorismes de presa de decisió automàtica, Algorithm Watch, Intel·ligència artificial

Els algorismes per a la presa de decisions automatitzada (ADM) ja s'utilitzen àmpliament en tota Europa, però la manera en com s'usen i controlen difereix d'un país a un altre. En l'Informe: "Automatitzant la societat: Balanç dels algorismes de presa de decisions automatitzada a la UE", les organitzacions AlgorithmWatch i Bertelsmann Stiftung avaluen una àmplia varietat d'usos, assenyalen les bretxes reglamentàries i suggereixen una millor coordinació europea sobre el tema. Aquesta és la primera vegada que es realitza una recerca d'aquestes característiques.

C) RELACIONES E INTERACCIONES

1. Twitter:

Tweets	13,287
Followers	6,749
Following	4,304
Followers ratio	1.57 followers per following
Listed	733

Reflexión de la actividad en línea

- En Twitter, presenta un equilibrio entre contenido propio y retweets.
- En LinkedIn, es informativa, compartiendo artículos que ha realizado.
- En general, difunde su participación en actos y conferencias a través de Twitter y LinkedIn.

Nombre	Karma Peiró																																																																										
Fecha de la observación	18/02/2019																																																																										
Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																					
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																								
Blogs	X	Instagram																																																																									
Microblogs	X	Twitter	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																																																																								
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																									
		Pinterest																																																																									
		Snapchat																																																																									
		Mastodon																																																																									
		Flickr																																																																									
		Otros																																																																									

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	0 / 100
Tweets with @mentions	79 / 100
Tweets with #hashtags	50 / 100
Retweets	57 / 100 were retweets by @kpeiro
Tweets with links	52 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , paper.li , proyectocuentalo.org , www.nytimes.com , www.lemonde.fr , xn--mdia-5oa.cat , algorithmwatch.org , elpais.com , bit.ly
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Paper.li

HUMANS TEND TO SLEEP

↳ Karma Peiro retweeted

Marjorie Grassler @MarjooG · 11 feb.

Molt bon article, gràcies @kpeiro recomano també utilitzar el plug-in #decodex de @decodeurs [lemonde.fr/les-decodeurs/...](https://lemonde.fr/les-decodeurs/)

Karma Peiró @kpeiro

REPORT: «#Blockchain: Fum o futur contra les #fakenews?». La tecnologia promet acabar amb l'espiral de desinformació, però veus crítiques alerten que, fins a la data, no hem passat de la teoria a la pràctica @AlexHinojo @ismaelnafria @elisabetta_tola karmapeiro.com/2019/02/10/blo...

Mostrar este hilo

🌐 Traducir Tweet

Alba G @albaeloma · 15 feb.

No us perdeu la Masterclass de la @kpeiro, periodista especialitzada en internet i TIC. Reflexionarem i aprendrem #masterclassCibernàrium

Barcelona Empreses @bcn_empreses

🤖 D'on surten les #FakeNews? Qui les crea? Acabaran els robots substituint a les persones? A la pròxima #MasterclassCibernàrium gaudirem d'una reflexió crítica i oberta sobre el moment tecnològic actual.

Traducir Tweet

> Número de Tweets total: 43.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró retwiteó

Marina Walker @MarinaWalkerG · 6 feb.

On more tech-related news, @ICIJorg released today #DataShare, a tool to help reporters index and make the docs in their computers searchable (and extract entities!). Try it & let us know how we can improve it!

Traducir Tweet

Datashare

beta

Better analyze information, in all its forms

Datashare: Help test and improve our latest journalism tool - ICIJ

Our data team are looking for people to test our latest collaborative journalism tool: Datashare.

icij.org

Karma Peiró @kpeiro · 7 feb.

Molt interessant! Com actua el biaix en els algoritmes. Gràcies @PolarBearby "This is how AI bias really happens—and why it's so hard to fix" - via @techreview

Traducir Tweet

This is how AI bias really happens—and why it's so hard to fix

Bias can creep in at many stages of the deep-learning process, and the standard practices in computer science aren't designed to detect it.

technologyreview.com

6

5

Karma Peiró @kpeiro · 16 feb.

Avui @mcatanzaro explicarà aquest fantàstic projecte al postgrau de #periodismedades de @DataJournalism1! Super interessant!

Michele Catanzaro @mcatanzaro

Primera de 5 entregues en @elperiodico sobre científicas africanas en movimiento #africanwomenscientistsonthefirst elperiodico.com/es/mas-periodi... @journagrants @ogdabaum @MutisoRose @UCUniversity @CHAINUganda @MujeresxAfrica @CRGenomica @go_vegetables ...

Mostrar este hilo

Traducir Tweet

3

3

Karma Peiró retwiteó

 Dones-COEINF @DCoeinf · 17 feb.

The Secret History of Women in Coding
Computer programming once had much better gender balance than it does today. What went wrong?
[nytimes.com](https://www.nytimes.com)

🗨️ 🔄 23 ❤️ 31 ✉️

2. Facebook

- Total publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No detectado

3. LinkedIn

- Publicaciones: 10.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Mariola Dinarès · 2º

Comunicadora i periodista especialista en xarxes socials. Premi #DonaTIC divulgació 1 setmana

Aquesta setmana he viatjat fins a Brussel·les per participar a un seminari sobre el mercat únic digital. La idea de decidir les lleis i l'organització en comú pel nou panorama digital és bona però no tinc clar que ens en sortim. ... ver más

[Ver traducción](#)

Quan es podrà votar per internet?

ccma.cat

10 recomendaciones · 2 comentarios

Karma Peiró • 1er
Digital/Data Journalism
1 semana

REPORT: «**#Blockchain**: Fum o futur contra les **#fakenews**?». La tecnologia promet acabar amb l'espiral de desinformació, però veus crítiques alerten que, fins a la data, no hem passat de la teoria a la pràctica @AlexHinojo @ismaelnafria ... ver más

[Ver traducción](#)

Blockchain: fum o futur contra les fake news?

karmapeiro.com

2 recomendaciones

4. [Blog](#)

- Publicaciones:

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES / INTERACCIONES

	<p>EVERY TWEET COUNTS</p> <table border="1"> <tr> <td>Tweets</td> <td>13,328</td> </tr> <tr> <td>Followers</td> <td>6,752</td> </tr> <tr> <td>Following</td> <td>4,307</td> </tr> <tr> <td>Followers ratio</td> <td>1.57 followers per following</td> </tr> <tr> <td>Listed</td> <td>735</td> </tr> </table> <p>#cuntalo #automatingsociety #cuntalo #periodismodedatos #brexit #taj #india #agra #tajmahal #fakenews #photography #delhi #love #jaipur #mumbai #travel #periodismodedato #in #dades #cuntalonos</p>	Tweets	13,328	Followers	6,752	Following	4,307	Followers ratio	1.57 followers per following	Listed	735
Tweets	13,328										
Followers	6,752										
Following	4,307										
Followers ratio	1.57 followers per following										
Listed	735										
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<p>> En Twitter, Karma respalda las publicaciones o actos en los que participa. Pública píldoras de estas publicaciones y actos. >En Twitter, anuncia ampliamente su presencia en actos, eventos o mesas redondas.. > En Twitter, en determinados contenidos propios Karma recibe sugerencias que añade información a aquello aportado en la publicación.</p> <p>> En Facebook, no realizaba una publicación desde agosto del 2018. >En Facebook, en las dos publicaciones que realiza en esta red social anuncia un par de participaciones en congresos y seminarios.</p> <p>> En LinkedIn también publicita estos actos y comparte artículos escritos por ella misma o por otros usuarios.</p> <p>>En general, parece que utiliza todos los medios sociales como altavoz de sus publicaciones en el blog y como plataforma de difusión de su participación en actos y congresos.</p>										

Observación 3

<p>Nombre</p>	<p>Karma Peiró</p>						
<p>Fecha de la observación</p>	<p>04/03/2019</p>						
<p>Periodo de la observación</p>	<p>19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)</p>						
<p>Descripción de la actividad en línea</p>	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 1899 1445 1977"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 1899 632 1977">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 1899 858 1977">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 1899 1082 1977">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 1899 1445 1977">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad				

Redes sociales	XX	Facebook	X
Blogs		Instagram	
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	

Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	0 / 100
Tweets with @mentions	84 / 100
Tweets with #hashtags	42 / 100
Retweets	70 / 100 were retweets by @kpeiro
Tweets with links	39 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , paper.li , link.medium.com , elmondedema.cat , www.viaempresa.cat , buff.ly , algorithmwatch.org , www.naciodigital.cat , www.nytimes.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Paper.li

> Número de Tweets total: 87

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró @kpeiro · 20 feb.

Excelente resumen, @Hugo_saez Me pregunto si todo quedará igual para #Facebook después de este informe. Es justo lo que explicaba ayer en @elcibernarium en la Masterclass del #MWC2019.

decide which con
on possible con
: they judged to l
that users had g
ise users.¹³⁰

Hugo Sáez @Hugo_saez
Facebook dio la impresión al comprar Onavo de que se preocupaba por la privacidad de los usuarios, cuando en realidad estaba utilizando la aplicación para espiarlos. Gracias a Onavo pudo emprender con anticipación...
Mostrar este hilo

Karma Peiró @kpeiro · 20 feb.

Es que si no lo hacemos, es como aceptar que nos mientan, que nos roben la privacidad y que nos engañen con promesas falsas. ¿Vamos a permitirlo? #MWC2019 #fakenews #facebook

Víctor Puig @victorpuig
En respuesta a @kpeiro @elcibernarium @MarjooG
De acuerdo con @kpeiro, es más: NO puede cambiar sin perder su potencial publicitario, es la mejor herramienta de segmentación del mundo porque lo sabe (casi) todo de nosotros. Si la herramienta no va a cambiar ¿podemos nosotros cambiar el uso que hacemos de ella? #MWC2019

Karma Peiró @kpeiro · 20 feb.

Pereza y renuncia a no formar parte del círculo donde están tod@s o a no tener la vida 'tan fácil' como se comentó ayer entre el público. La cuestión es: ¿qué vale más lo que perdemos o lo que nos perdemos si salimos d la rueda? #mwc2019 @elcibernarium

Víctor Puig @victorpuig

En respuesta a @kpeiro

Me temo que lo permitimos (generalizo peligrosamente) con muchas otras cosas. La mirada crítica que se comentó ayer en tu charla requiere un esfuerzo, una humildad y un análisis que amenaza pereza...

Karma Peiró @kpeiro · 20 feb.

Dicen que #facebook es antiguo pero están todos en #Instagram y #Whatsapp que son del mismo amo y aplica las mismas estrategias agresivas e intrusivas #Mwc2019 @elcibernarium @victorpuig

Marjorie Grassler @MarjooG

En respuesta a @victorpuig @kpeiro @elcibernarium

Creo que estamos delante de una máquina de poder, difícilmente parable. Pensaba que Facebook se pararía con la generación que tiene hoy 18-20 años. Pero cuando se les pregunta si tiene cuenta, dicen que sí y que no hacen nada en esta red.

Karma Peiró @kpeiro · 20 feb.

"Més d'un centenar de dones periodistes escrivien a la premsa barcelonina durant els anys 30", afegeixen @francesccanosa i @yeste_elena al @periodistes_cat #onsonlesdones

Traducir Tweet

Karma Peiró @kpeiro · 22 feb.

Es una barbaridad y no es Esencial que recopilen las opiniones políticas. Pregunta @adsuara, ¿dónde queda la libertad de expresión, derecho a la privacidad?

Borja Adsuara Varela @adsuara

¿La RECOPIACIÓN de datos PERSONALES relativos a las opiniones políticas de las personas, por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales, es necesaria por razones de un interés público ESENCIAL? ¿Cuál? ¿El funcionamiento del sistema democrático lo EXIGE? 🤔

Mostrar este hilo

 Karma Peiró retwiteó

Paola Lo Cascio @PaolaLoCascio · 22 feb.

No us perdeu aquest número de [@ElMonDeDema](#) sobre el [#elcanvidelesdones](#) amb articles de [@kpeiro](#) [@yemtwt](#) [@nu_alabao](#) i [@leon_marga](#) paga molt la pena

 Traducir Tweet

#13 El canvi de les dones

22 Feb 2019

El món de demà
elmondedema.cat

Karma Peiró @kpeiro · 23 feb.

Gran serie periodística de [@mcatanzaro](#) que destaca la gran labor de científicas africanas. [@DataJournalism1](#) [#periodismodatos](#)

El Periódico @elperiodico

Hemos entrevistado a 5 científicas africanas que han investigado fuera y han vuelto a casa con el objetivo de contribuir a su desarrollo.

[#africanwomenscientistsonthemove](#)

Karma Peiró @kpeiro · 1 mar.

Indispensable artículo de [@MarjooG](#) para [#periodismo](#)

Miquel Pellicer @mik1977

En respuesta a [@MarjooG](#) [@kpeiro](#)

Muchas gracias. Has realizado una enorme recopilación de contenidos. ¡Felicidades!

Karma Peiró @kpeiro · 3 mar.

Ens veiem dilluns a les 18h per debatre sobre com ha de ser un #governobert

Govern obert @governobertcat

Presentem: 'Nou veus parlen de #governobert', el llibre que recull les converses amb 9 acadèmics, activistes i periodistes

Traducir Tweet

5

12

2. Facebook

> Vídeos publicados: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró

23 de febrero a las 8:46 ·

Aquest dimarts presentaré l'informe: "Automating society- Taking stock of automated decision-making in the EU", un treball coordinat per Algorithm Watch i Bertelsman Stiftung (<https://www.karmapeiro.com/.../quan-les-maquines-decideixen-.../>).

En ell hem participat periodistes i experts tecnològics d'una dotzena de països europeus per explicar com s'estan aplicant els algorismes de presa de decisió automàtica. Com influeixen en les nostres vides i quina capacitat tenen de transformar la societat. Jo m'he ocupat del capítol d'Espanya, on destaco les iniciatives catalanes pioneres.

Serà en la taula rodona sobre algorismes que organitza l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD), coincidint amb els actes programats pel Mobile World Congress.

Dia 26 de febrer, a les 12h, a l'espai Movistar de PI. Catalunya. Barcelona.
<http://apdcatt.gencat.cat/.../Jornada-Intelligencia-artificial...>

KARMAPEIRO.COM

Quan les màquines decideixen: estan preparats els països de la UE? | Karma Peiró

Fer un perfil dels sol·licitants d'ocupació en funció del contingut de les seves bústies de correu electrònic...

12

4 veces compartida

3. LinkedIn

> Publicaciones: 4.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	13,414
Followers	6,799
Following	4,327
Followers ratio	1.57 followers per following
Listed	735

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Karma Peiró @kpeiro
2. El Món De Demà @EIMonDeDema (Quadern de reflexió crítica per socialitzar coneixement i enriquir el debat públic en qüestions rellevants per a la nostra societat).
3. Carles Ramió @CarlesRamio (Profesor de Ciencia Política en la UPF. Directivo público, consultor y ensayista. Defensor de las instituciones públicas).
4. Govern Obert @governobertcat (Govern Obert de la Generalitat de Catalunya: Participació, Transparència i Dades Obertes).
5. Eli Vivas @eli_vivas (Periodista Co-founder @Storydatabcn).
6. Carlos Guadian Orta @carlosguadian (Parte del equipo de @ideograma, trabajo en análisis de redes sociales (#sna), análisis de datos, escucha activa, reputación online....).
7. Marjorie Grassler @MarjooG (Ph.D #datajournalism, Founder of @Datadigma).
8. Oriol Salvador @oriolsalvador (Journalist in the age of new media).
9. Data Journalism @DataJournalism1 (Specialization Diploma in Data Journalism Blanquerna-URL @blanquernaforcri #ddj #dataviz).
10. Iolanda Fresnillo @ifresnillo (n rebelió contra el deute, feminista, anticapitalista i no, no sóc economista... sediciosa, tumultuosa i una mica bruixa).

POPULAR HASHTAGS

#governobert #facebook #periodismodatos #fakenews #9veusgovernobert #cuntalo #13 #mwc2019 #periodismo #iaamb #masterclasscibernium #justiciaespaolaso #instagram #whatsapp #tecnologia #bigdata #reflexio #mwc19 #exiliats #algoritmes

Análisis de la actividad en línea	<p>> En Twitter, Karma realizó una charla en el Cibernarium. Mientras tuvo lugar la charla retuiteó otros usuarios y los resúmenes que hizo de su charla sobre FakeNews y privacidad en Facebook.</p> <p>>En Twitter, además, Karma realizó publicaciones sobre su charla y enriqueció, participando en ella, una discusión en línea con otros usuarios de Twitter.</p> <p>>En Twitter utiliza el hashtag #onsonlesdones para participar en una conversación con otros usuarios de una charla sobre periodistas (mujeres) en redacciones.</p> <p>>En Twitter difunde un artículo suyo en @EIMonDeDema sobre el #elcanvidelesdones. Hay muchos tuits al respecto, retuiteando otros usuarios.</p> <p>> En Twitter anuncia un acto que presentará sobre Govern obert, invita a la participación y utiliza un hashtag del acto.</p> <p>>En Facebook difunde un acto en el que participa (especificado arriba).</p> <p>>En LinkedIn, difunde dos actos en los que participa y un artículo que ha escrito. En estas publicaciones, menciona, utiliza hashtags y recomienda y contesta los comentarios.</p> <p>>En general, Karma parece apoyar sus participaciones en actos, sus charlas y sus publicaciones en medios con los medios sociales, tanto para difundirlas como para comentar diversos aspectos con otros usuarios que preguntan o comentan.</p> <p>>En general, además parece hace uso de los hashtags para etiquetar estas discusiones.</p>
--	---

Observación 4

Nombre	Karma Peiró																										
Fecha de la observación	22/03/2019																										
Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipos de medios sociales</th> <th style="text-align: center;">Marcar si ha habido actividad</th> <th style="text-align: left;">Plataformas de medios sociales</th> <th style="text-align: center;">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Twitter</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																								
Redes sociales	X	Facebook																									
Blogs	X	Instagram																									
Microblogs	X	Twitter	X																								
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																								

Mundos sociales virtuales.		Blog	X
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X

Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

Replies	2 / 100
Tweets with @mentions	83 / 100
Tweets with #hashtags	35 / 100
Retweets	60 / 100 were retweets by @kpeiro
Tweets with links	41 / 100
Tweets with media	5 / 100
Most linked domains	twitter.com , paper.li , ads.twitter.com , bit.ly , www.cnn.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Paper.li

> Número de Tweets total: 112.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró retwitteó

Govern obert @governobertcat · 5 mar.

No vau poder venir ahir a la presentació de #9veusgovernobert ? Descarregueu-vos la versió electrònica: bit.ly/2IVyPGm Gràcies a @raulromeva @kpeiro @carlosguadian @ifresnillo @CarlesRamio @gcalvetbarot, Begoña Roman, Simona Levi de @X_net i @AlfredBosch

Traducir Tweet

1

28

30

Karma Peiró retwitteó

Julia Reda @Senficon · 4 mar.

Breaking: @ManfredWeber and the @EPPGroup want the vote on #Article13 and the Copyright Directive moved ahead to next week to pre-empt the #SaveYourInternet/#StopACTA2 protests! We need a public outcry to stop this!

 Traducir Tweet

 252

 5,0K

 11K

Karma Peiró @kpeiro · 6 mar.

Encara no t'has apuntat al @kosmopolisCCCB? Diàlegs, el relat quàntic o la revolució feminista.... Jo no em perdré tampoc el taller de #factchecking amb @Newtral per verificar dades, el 23/3 a les 16h. Inscripcions aquí kosmopolis.cccb.org/ca/edicions/k1... @losilux

Traducir Tweet

Jo literatura

El valor del fact-checking: com newtralitzar les mentides | Kosmopolis

Kosmopolis és una trobada literària biennal que se celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) des del 2002.

kosmopolis.cccb.org

3 10 19

Karma Peiró @kpeiro · 6 mar.

DIA #8M2019 «3 milions de tuits». Per no oblidar-ho! #Cuentalo "1 de cada 10 històries expliquen un assassinat; 1 de cada 7, una violació; 3 de cada 10, una agressió" #bigdata #SomAquí #Som8deMarç @icdones karmapeiro.com/2019/03/06/3-m...

Traducir Tweet

4 4

Karma Peiró @kpeiro · 7 mar.

Les xarxes socials, un motor per al moviment feminista ccma.cat/tv3/alcanta/t...
#onsonlesdones #cuentalo #seractriues #8M2019

Traducir Tweet

Les xarxes socials, un motor per al moviment femi...

Avui, a la contraportada, les xarxes socials s'han convertit en un motor per al moviment feminista. Les dones han trobat a les xarxes un canal de trobada i d'e...
ccma.cat

4 1

Karma Peiró retwiteó

Quique Badia Masoni @qbadiamasoni · 7 mar.

Aprofito per llançar una pregunta a @kpeiro i @RitortFerrus per animar el debat. Com justificar la davallada de la subvenció, basada en criteris objectivables, i l'increment de la publi institucional, que és discrecional? Més informació aquí: politicaprosa.com/lempresa-perio... Gràcies!

Traducir Tweet

Evolució de la inversió de la Generalitat en mitjans de comunicació des de 2007

EN MILIONS D'EUROS

— PUBLICITAT INSTITUCIONAL
— SUBVENCIO DIRECTA

1 4 7

Karma Peiró @kpeiro · 10 mar.

Demà dilluns 11/3, participo a la taula rodona de presentació de l'informe: "El finançament públic dels mitjans a #Catalunya", elaborat per l'equip d'Amparo Moreno i @mcorcoy de la @UAB @periodistes_cat @antifraucat periodistes.cat/activitats/pre...

Traducir Tweet

4 3

Karma Peiró @kpeiro · 11 mar.

Aquest article de [@eldiario.es](#) m'ha recordat als constants debats interns a les redaccions de grans mitjans sobre quins eren els criteris de la moderació de comentaris a peu de les notícies (1)...

Carlos Baraibar @carlosbaraibar

En respuesta a @CagomeloPurga @AlbertLloreta y a 2 más

És més ràpid veure un mugró que analitzar un discurs, per simple que sigui, i crec que tenen terror d'una demanda per censura. Aquí dos extreballadors de Facebook expliquen com se seleccionen els temes a censurar. [eldiario.es/tecnologia/Cat...](#)

Traducir Tweet

1

1

3

[Mostrar este hilo](#)

Karma Peiró @kpeiro · 11 mar.

Demà 12/3, tindrè el plaer de participar en aquesta interessant taula rodona, amb 4 dones tecnològiques de primer nivell, que ens explicaran cap a on anquem! Esteu convidats a participar en el debat que moderaré! #blockchain #fakenews #algorithms @fibracat @nuriasalann

Traducir Tweet

Invitació:

'Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI?'

La taula rodona organitzada per **Fibracat** i la **Societat Catalana de Tecnologia** analitzarà i destacarà la contribució del talent femení al desenvolupament de les tecnologies TECH/TIC a Catalunya.

Ponents

Moderadora

Clausura

Montse Guardia

Directora general d'Alaestría

Xantal Llavina

Directora i presentadora del programa Revolució 4.0

Núria Salán

Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia

Maritzoll Bautista

Cofundadora i CMO de Fibracat.

Karma Peiró

Periodista especialitzada en internet i les TIC

Joana Barbany

Directora general de Societat Digital de la Generalitat

12 de març • 18:00 h

A la Sala Pi i Sunyer de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) • **Entrada gratuïta**

4

Karma Peiró @kpeiro · 12 mar.

30 anys ja, @jordi_a?? I en alguns temes encara estem com al començament

Jordi Adell @jordi_a

Treinta años de la web. ¡Uf!! Imagen: Lista de servidores web del mundo en 1993. mit.edu/afs/sipb/proje... Para una historia de los primeros servidores web de España: elbonia.cent.uji.es/jordi/2008/03/... @UJUniversitat

Traducir Tweet

1

4

Karma Peiró @kpeiro · 12 mar.

Recordes el teu primer dia a Internet? @timberners_lee explica en aquest vídeo quina era la seva intenció [youtube.com/watch?v=7hHAQE...](https://www.youtube.com/watch?v=7hHAQE...) Avui el @PopapCatradio celebra els 30 anys de la #WorldWideWeb donant veu als primers connectats. No te'l perdis! via @HolaMariola

Traducir Tweet

Mensaje de Tim Berners-Lee por los 30 años de la ...

Mensaje de Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, en el 30 cumpleaños de la invención. Fuente: WebFoundation.org Artículo relacionado: Suscríbete ... [youtube.com](https://www.youtube.com)

2 4 7

Karma Peiró @kpeiro · 12 mar.

Avui 12/3, taula rodona: «Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI?». A les 18h, a l'IEC amb @sct @MGG_2012 @xantallavina @nuriasalann @txellbq @kpeiro i @joanabarbany + info: bit.ly/2u3ZAhm

Traducir Tweet

8 20

Karma Peiró retwiteó

Nació Digital @nacioidigital · 13 mar.

Com superar la bretxa de gènere al sector tecnològic? @Fibracat i la @sct_iec organitzen una taula rodona 100% femenina amb ponents de luxe: @nuriasalann, @xantallavina, @txellbq, @nuriaguardia, Montse Guàrdia (@MGG_2012), @joanabarbany i @kpeiro nacioidigital.cat/noticia/175365...

Traducir Tweet

4 12

Karma Peiró retwiteó

genís roca @genisroca · 12 mar.

El futuro va llegando...

Servicio web de videoconferencias que subtitula la conversación en tiempo real, en más de 60 idiomas, y al acabar ofrece una transcripción automática completa de lo hablado.

Aiko Meet | Crisp AI Video Conferencing with Trans...

Enrich your video conferencing capabilities with artificial intelligence. Aiko Meet adds the power of cutting-edge AI to a convenient, browser based video conferencing s...

helloaiko.com

11

292

566

Karma Peiró @kpeiro · 14 mar.

Gaudint molt dels articles de periodistes/escriptors de principis d s.XX, com ara Irene Polo, Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana o Rosa Arquimbau. Una excel.lent recopilació de @yeste_elen a i @francesccanosa (@editorialfonoll)

Traducir Tweet

4

8

Karma Peiró @kpeiro · 15 mar.

De lujo! #PerCientEx @civio

CosmoCaixa @CosmoCaixa_CAT

2 Diàleg entre @evabelmonte i @gonzalocasino sobre periodisme científic a través del reportatge 'Anticonceptivos', un projecte d'investigació periodístic de @civio. #PerCientEx
vimeo.com/321853764

Mostrar este hilo

Karma Peiró retwiteó

Nació Digital @naciodigital · 15 mar.

El segle XXI també serà el de les dones en la tecnologia? Montse Guàrdia (@mgg_2012), @xantallavina, @nuriasalann, Meritxell Bautista (@txellbq), @kpeiro i @joanabarbany expliquen les causes i les solucions per superar la bretxa de gènere a les TIC naciodigital.cat/noticia/175519...

Traducir Tweet

Karma Peiró @kpeiro · 16 mar.

Llarga vida al coneixement lliure i en català!

Àlex Hinojo @AlexHinojo

Avui la @Viquipedia en català fa 18 anys!

Llarga vida al coneixement lliure en català !

Traducir Tweet

Karma Peiró retwiteó

Mariluz Congosto @congosto · 18 mar.

Si tenía alguna duda sobre la pasividad de @TwitterEspana sobre el astroturfing, me la han despejado después de denunciar este caso

Buenos días

No esperaba de ustedes que atajasen de una vez el [astroturfing](#).

Ustedes favorecen la proliferación de perfiles falsos que pretenden ser personas reales y que crean una falsa realidad para difundir mensajes políticos

Además cobran de ello.

Preservados

Maria DUPLÁ @Duple/terre · 10 dic:
Soy María, Catalana de padres catalanes, tengo 31 años, soy Técnico y tengo un máster en Redes. He tenido parejas de otros países. He viajado en varios países. He trabajado desde siempre. Nadie me ha regalado nada. Mi pasión es la lectura y el arte. Puedo votar a @vota_es

13 2K 1.1K

Preservados

Supongo que para ustedes esto es un anuncio honesto. Ni es mujer, ni es ingeniero ni es real.

Políticas de Twitter Ads

Los anunciantes son responsables de lo que publican en Twitter. Esto significa respetar todas las leyes y normas aplicables, crear [anuncios honestos](#) y publicar anuncios de forma segura y respetuosa.

[Más información](#)

Gracias su publicidad está aumentando su visibilidad y su impacto

11 138 176

2. LinkedIn

> Publicaciones: 9

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró ha comentado esto

Marc Vidal • 2º

Especialista en Transformación Digital, Conferenciante Internacional y Divulgador e...
2 semanas

Esta es la fascinante representación de un día promedio de 1000 personas en Estados Unidos basada en los datos obtenidos de la encuesta realizada por 'Atus Extract Builder'. Datos que se transforman en información [#bigdata](#) [#ai](#) [#humans](#)

12:30am

12:00 12:30 1:00

Overnight. More than 80% of people are asleep and it peaks at 94% around 2000am.

377.312 visualizaciones

Añadir un comentario

Karma Peiró • 1er
Digital/Data Journalism

2 semanas ...

Buenísimo.....pero pocos encuestados van a estudiar y menos llaman x teléfono ;)

Karma Peiró • 1er
Digital/Data Journalism
2 semanas • Editado

Com seria aquesta visualització si l'apliquéssim a Catalunya?

[Ver traducción](#)

Marc Vidal • 2º
Especialista en Transformación Digital, Conferenciante Internacional y Divulgador ...
2 semanas

Esta es la fascinante representación de un día promedio de 1000 personas en Estados Unidos basada en los datos obtenidos de la encuesta realizada por 'Atus Extract Builder'. Datos que se transforman en información [#bigdata](#) [#ai](#) [#humans](#)

25 recomendaciones - 3 comentarios

Karma Peiró • 1er
 Digital/Data Journalism
 2 semanas

Demà tindrè el plaer de participar en aquesta interessant taula rodona, amb 4 dones tecnològiques de primer nivell, que ens explicaran cap a on anancem! L'acte és obert i esteu convidats a participar en el debat que moderaré! [#debate](#) ... ver más

[Ver traducción](#)

Meritxell Bautista • 2º
 Co-Fundadora de @fibracat Chief Sales and Marketing Officer
 2 semanas • Editado

Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI? Súper orgullosa de formar part d'aquestes dones tant magnífiques i imponents [Xantal Llavina - Periodista](#) [Montse Guardia Guell](#) [Núria Salán](#) [Karma Peiró](#) [Joana Barbany](#) Demi ... ver más

Invitació:

'Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI?'

La taula rodona organitzada per **Fibracat** i la **Societat Catalana de Tecnologia** analitzarà i destacarà la contribució del talent femení al desenvolupament de les tecnologies TECH/TIC a Catalunya.

Ponents

Moderadora

Clausura

Montse Guardia
 Directora general d'Instituts

Xantal Llavina
 Directora i presentadora del programa Revolució 4.0

Núria Salán
 Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia

Meritxell Bautista
 Cofundadora i CMO de Fibracat

Karma Peiró
 Periodista especialitzada en internet i les TIC

Joana Barbany
 Directora general de Societat Digital de la Generalitat

12 de març • 18:00 h
 A la Sala Pi i Sunyer de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) • **Entrada gratuïta**

27 recomendaciones - 4 comentarios

Karma Peiró recomienda esto

Meritxell Bautista • 2º

Co-Fundadora de @fibracat Chief Sales and Marketing Officer
1 semana

Una nova edició de la Nit de les Telecomunicacions (24) amb l'esperança real que aquest any es donaria visibilitat a les #DonesTIC (revolucionàries) Res més lluny de la realitat. En el discurs inicial (bones intencions) tant d'organització [Telecos.cat - Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació](#) com de govern [Jordi Puigneró i Ferrer](#) on es cridava a l'empoderament femení de les dones TIC i on, finalment, el resultat ha estat decebedor. Molta feina per fer encara!! [Joana Barbany](#) Gens de paritat ni tant sols en el jurat i molt menys en els guanyadors. L'únic toc de llum per fer visibles a les dones l'ha donat [Xantal Llavina - Periodista](#) fent-nos aixecar dels nostres seients a les dones TIC a l'auditori per demostrar que no només HI SOM si no que cada dia som MÉS. Deixo les meves esperances dipositades a la 25a edició. Mentrestant, continuarem treballant per deixar de ser invisibles [#Somdones](#) [#SomTIC](#) [#Nosominvisibles](#) [Karma Peiró](#) [Núria Salán](#) [Montse Guardia](#) [Guell](#)

[Ver traducción](#)

FIBRACAT

337 seguidores
1 semana

[+ Seguir](#)

[SOM A LA NIT DE LES TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA!](#)

Josep Olivet i Meritxell Bautista, CEO i CMO de Fibracat respectivamen... [ver más](#)

[Ver traducción](#)

22 recomendaciones · 2 comentarios

3. Blog

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

La publicación del blog ha sido la siguiente:

Si, fem vaga

📅 8 de març de 2019 · 💬 0 · 📍 8-M, Dia de la dona, periodistes, vaga

(Article d'opinió publicat el 7/3/2018 a NacióDigital) Vaig escriure aquest article fa un any, però no està desactualitzat. Les dones seguim reivindicant reconeixement i igualtat.... Històricament les dones havíem de ser només mestresses de casa, mares de família submises, no protestar ni intentar canviar aquest món. A Espanya, fins després de la mort de Franco no [...]

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	13,550
Followers	6,859
Following	4,349
Followers ratio	1.58 followers per following
Listed	737

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Karma Peiró @kpeiro (Digital/Data Journalism. Following path of technological innovation, #transparency, #algorithms, #bigdata, #opendata, #fakenews, #activism...).
2. Genís Roca @genisroca (Inquiet amb ganies d'ajudar.).
3. Joana Barbany Freixa 🧡 @joanabarbany (Innovation | smart and digital society | StCugat | Catalonia | swim&run | ❤️💙❤️💙 | hockey junior 💙👤💙👤 | motherof4).
4. Popap @PopapCatradio (Programa de ràdio útil amb @HolaMariola per entendre el món hiperconnectat de #xarxes. Popapcatradio a #Facebook #Instagram #Youtube #Telegram #Spotify).
5. Xantal Llavina @xantallavina (Periodista. Directora @Revolucio4 @CatalunyaRadio Diumenges 23h, 3a Temp, #PremiTIC17 #Premi #LaNit2019 #PremiDonaTIC18. A @EITerrat Revolució TV3 @elpuntavui).
6. Núria Espuny 🧡 @NuriaEspuny (DG Transparency & OpenData. Government of Catalonia. Mare, feminista i compulsivament optimista @governobertcat @opendatacat).
7. Marisol López @marisolbcn (Especialista en cultura digital. Innovació. Creativitat. Comunicació. There are no strings on me).
8. Ismael Peña-López @ictlogist (Director general de participació ciutadana | Director general of citizen participation | @governobertcat | Personal account. Non fate troppi pettegolezzi).
9. Montse Guardia Güell @MGG_2012

10. SCT IEC @sct_iec

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#lanit2019 #cuentalo #cafeambdades #cuntalo #brexit #dadeso #tecnologa #nicar19 #popapchallenge #web30 #zuckerberg #percientex #onsonlesones #cafambdades #birresperlavisibilitat #cafambdadesla #catalunyardio #dades #conomie #astrourfing

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, Karma vincula mucho la actividad profesional “offline” y la actividad profesional “online”. Parece que integra bien las esferas presenciales y digitales.
- > En Twitter, difunde de forma considerable su actividad profesional por los medios sociales.
- > En Twitter, apoya los actos, charlas, debates y mesas redondas en las que participa con acciones en medios sociales: publicaciones, hashtags, menciones, enlaces...
- > En Twitter, habla difunde y da mucha fuerza al proyecto: (DIA #8M2019 «3 milions de tuits». Per no oblidar-ho! #Cuentalo "1 de cada 10 històries expliquen un assassinat; 1 de cada 7, una violació; 3 de cada 10, una agressió" #bigdata #SomAquí #Som8deMarc @icdones).
- > En Twitter es interactiva con otras cuentas, ya sea de personas o medios o organizaciones: recomienda, anima...
- > En Twitter ha sido muy activa respecto a diversos temas de actualidad: la marcha feminista del 8 de marzo, el proyecto #cuéntalo (3 millones de tuits), 30 años de la web...
- > En algunas publicaciones de Twitter se refiere a los medios sociale (o redes sociales) y también al 30 aniversario de la World Wide Web.
- > En LinkedIn es bastante interactiva: comenta, recomienda e interpela a otros usuarios.
- > La actividad en LinkedIn es una versión resumida de su actividad en Twitter.
- > Como dijo Karma en la entrevista, la mayoría de contenido de Karma en los medios sociales es de carácter profesional.
- > En general, gran interés en el periodismo de datos.
- > En general, parece tener una gran actividad profesional, curiosidad por sus focos de interés y ganas de contarlo a través de los medios sociales.

Observación 5

Nombre	Karma Peiró
Fecha de la observación	10/06/2019
Periodo de la	27 de mayo del 2019 - 9 de junio 2019 (dos semanas)

observación	
--------------------	--

Descripción de la actividad en línea

A) RECURSOS

> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	X	Facebook	
Blogs	X	Instagram	
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	X
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	

Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (del diario Publico)	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	5 / 100
Tweets with @mentions	84 / 100
Tweets with #hashtags	26 / 100
Retweets	61 / 100 were retweets by @kpeiro
Tweets with links	39 / 100
Tweets with media	6 / 100
Most linked domains	twitter.com , paper.li , scur.cat , maricelart.com , www.verificat.cat , apdcat.gencat.cat , inkdroid.org
Twitter clients usage	Twitter for iPhone , TweetDeck , Twitter Web Client , Paper.li

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 61

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró retwitteó

Suposo que va quedant clar que les xarxes socials no són una bona font demoscòpica de la societat en què vivim. Són simples parcel·les d'expressió però no extrapolables a tot el conjunt de la població.

Traducir Tweet

5 7

Karma Peiró retwitteó

Fundació puntCAT @PuntCAT · 27 may.

En @joanramon39, vice-president de @CTecno i membre del patronat i tresorer de @PuntCAT parla del futur tecnològic a Barcelona a @VilaWeb ow.ly/v1Xp50uq3LZ

Traducir Tweet

7 11

 Karma Peiró retwiteó

Xnet @X_net_ · 28 may.

Farts del relat oficial i lliberticida sobre les #FakeNews?

Actuem!

Tothom convidat: 3 de juny, presentació #FakeYou

Amb Adam Majó @hitensdret, Simona Levi @x_net_, @CristinaRibas, @guixarob i investigadors del postgrau "Tecnopolítica i Drets" @bsm_UPF

xnet-x.net/ca/presentacio...

 Traducir Tweet

DILLUNS 3 DE JUNY - 19H - BARCELONA

XNET PRESENTA:

#FAKEYOU

**FAKE NEWS I DESINFORMACIÓ.
MONOPOLIS DE LA MANIPULACIÓ
INFORMATIVA**

Auditori BSM
Universitat Pompeu Fabra
Balma 132-134, Barcelona

 80

 72

Karma Peiró @kpeiro · 28 may.

Amb ganes d veure avui a les 23h l'estrena de @Revolucio4, amb @xantallavina #RevolucióTV3

 Traducir Tweet

 2

 10

Karma Peiró
@kpeiro

Siguiendo

Quines implicacions té per a la [#Democràcia](#) una societat automatitzada? Els algoritmes ens faran més democràtics? Dimecres 5/6 presento l'estudi europeu d'[@algorithmwatch](#). Després debat amb [@martinaranburu](#) a [@Societatoberta](#)
18:30

 Traducir Tweet

Portada - Espai Societat Oberta
espaisocietatoberta.org

8:21 - 29 may. 2019

7 Retweets 7 Me gusta

 7

 7

Karma Peiró @kpeiro · 29 may.

Sabem que els algoritmes tenen biaixos que transformen la nostra realitat. Com afectaran aquests a la democràcia? El 05/06 a les 18:30 a [@societatoberta](#). Presento estudi europeu 'Automatitzant la Societat' d'[@algorithmwatch](#). I després debat amb [@martinaranburu](#)

 Traducir Tweet

 4

 9

Data Journalism

@DataJournalism1

Seguir

Nuestros alumnos ya se lanzan a la piscina poniendo en práctica las clases de [#periodismodatos](#) en sus trabajos. [@oriolvidal_](#) en [@JuniorReport_](#) se marca unos mapas de cloropetas con las religiones más seguidas en el mundo 🙌🙌🙌

Junior Report @JuniorReport_

¿Cuál es la #religión con más seguidores en el #mundo? ¿Dónde hay más #ateos? Analizamos cuáles son las #religiones más importantes del #planeta 🙏🕌🕉️🌐🌟 y cómo se reparten geográficamente en esta #infografía.

9:02 - 29 may. 2019

4 Retweets 9 Me gusta

↻ 4

👍 9

Karma Peiró @kpeiro · 30 may.

Amb moltíssimes ganes de l'@audiovisualMAC!!

Audiovisual MAC @audiovisualMAC

I després de les #fakenews.... Arriben les #deepfakes. En parlaran @ganyet, acompanyat dels periodistes @kpeiro, @marcargemi, l'experta en Intel·ligència Artificial @egolobardes i el director d'audiències de ...

🌐 Traducir Tweet

↻

👍 1

 [Karma Peiró](#) retwitteó

Fundación TatianaPGB @fund_tatianapgb · 29 may.

¡@CarmeTorras_ROB es la ganadora del IV Premio Julio Peláez! Trabaja en robótica asistencial, diseñando robots que se adapten a las discapacidades de las personas para ayudarles diariamente. #CientíficasPioneras fundaciontatianapgb.org/la-matematica-...

CSIC

[Mostrar este hilo](#)

Karma Peiró @kpeiro · 1 jun.

Última classe d'anàlisi de xarxes amb @carlosguadian al @DataJournalism1. Trucs imprescindibles per treballar amb @Gephi i extreure històries periodístiques de les interaccions de Twitter i Facebook @BlanquernaFCRI

Traducir Tweet

4

11

Karma Peiró @kpeiro · 1 jun.

Endavant!

Quique Badia Masoni @qbadiamasoni

Em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres que som un dels 13 projectes seleccionats per la beca @DevReporterNet. Equipàs transfronterer amb @MariaAltimira, @DavidMeseguer, @PavlobskiRoisen, @ifresnillo, @Fundacio_Surt i més! :) lafede.cat/13-projectes-o...

Traducir Tweet

3

Karma Peiró

@kpeiro

Siguiendo

Patrick, seguro que el manual ayudará a muchos. Gracias por poner luz en un tema tan poco claro

Patrick Urbano Ortiz @PatrickurbanoR

Después de mucho trabajo publico "Manual de autodefensa jurídica para periodistas". Este libro está pensado para que en tiempos de precariedad, despidos y falsos autónomos conozcamos nuestros derechos y cómo podemos defenderlos.

Mostrar este hilo

8:20 - 1 jun. 2019

2 Retweets 10 Me gusta

1

2

10

Twittea tu respuesta

Patrick Urbano Ortiz @PatrickurbanoR · 1 jun.

En respuesta a @kpeiro

Gràcies! ❤️

Traducir Tweet

Karma Peiró retwitteó

Popap @PopapCatradio · 3 jun.

El Salvavides digital, una proposta d' @AlanCapellades per organitzar i conservar la nostra vida digital.

#IAW19

Traducir Tweet

El Salvavides digital, una proposta per organitzar i conservar la vida ...

Mariola Dinarès es desplaça fins l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental-Arxiu Històric de Terrassa amb motiu de la Setmana Internacional dels ccma.cat

Retweets 13

Likes 26

↻ 7

♥ 4

Karma Peiró @kpeiro · 5 jun.

Avui, a les 18.30h, parlo d'algoritmes de presa de decisió automàtica, a @SocietatOberta. Quins són els seus biaixos i com afecten a la nostra vida. Presento informe europeu: "Automatitzant la societat", d'@algorithmwatch. T'espero ;) espaisocietatoberta.org/agenda/democra...

🌐 Traducir Tweet

↻ 1

♥ 3

Espai Societat Oberta @SocietatOberta · 5 jun.

“Els algoritmes són una cosa quotidiana, però s'utilitzen de diferents maneres. Des d'una recepta de cuina fins a un procés de selecció d'una feina”, explica @kpeiro

Traducir Tweet

1 1

Espai Societat Oberta @SocietatOberta · 5 jun.

.@kpeiro: “Els #algoritmes tenen biaixos i sovint es comporten com els prejudicis. Aquests biaixos s'han de corregir per evitar discriminacions”

Traducir Tweet

1 1

Karma Peiró retweeted

MyData Barcelona @mydatabcn · 5 jun.

Today listening to @kpeiro at @societatoberta:

"Democracy and Automating Society"

Based on "Automation Society" report by @algorithmwatch in coop. with @OpenSociety

algorithmwatch.org/wp-content/upl...

Topics:

Automating Democracy, #Algorithms, #AI #BigData #PersonalData #Bias #aiethics

Traducir Tweet

MyData.org, Francesca Bria, Eticas Foundation y 7 más

Karma Peiró @kpeiro · 6 jun.

Ahir parlava dels algorismes d presa de decisions automàtiques a @SocietatOberta per presentar informe 'Automatitzant les societats' d'@algorithmwatch. Avui escoltant a @dcasacuberta que parla a @elcibernarium sobre #IA

Traducir Tweet

Karma Peiró @kpeiro · 6 jun.

Eines digitals que recomana @dcasacuberta perquè no et perfilin els algorismes
#IA @elcibernarium

Traducir Tweet

2

5

11

Karma Peiró retwitteó

Barcelona Activa @barcelonactiva · 31 may.

La #Intel·ligènciaArtificial planteja dilemes morals. Els algoritmes controlen molts aspectes de les nostres vides, però qui els controla a ells? Parlem de les implicacions ètiques del #MachineLearning amb el filòsof @dcasacuberta.

ow.ly/4lxn30oRoaW

Traducir Tweet

Karma Peiró @kpeiro · 8 jun.

Dissabte i els alumnes del @DataJournalism1 aprenen amb @francinanus com fer animacions amb @hypeapp per aplicar a reportatges periodístics
#periodismedades

Traducir Tweet

3

5

Karma Peiró @kpeiro · 8 jun.

Consells pràctics per escriure històries periodístiques amb dades amb @isalvatierra al @DataJournalism1 #periodismedades

Traducir Tweet

Karma Peiró @kpeiro · 9 jun.

Molt interessants aportacions de la resta de la taula rosona i els assistents! Grans reflexions. Encara hi som a temps d fer un món tecnològic ètic que defensi els drets de tot@s. És qüestió de voluntat

Liliana Arroyo @Liliana_ArroyoM

En resposta a @TJungpa @kpeiro y a 10 más

Com va anar? Es pot recuperar la xerrada en algun lloc? Estava fora i me la vaig perdre!

Traducir Tweet

2. LinkedIn

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró recomienda esto

Xantal Llavina - Periodista • 2º

Directora-Presentadora "Revolució 4.0" TV3 Dimarts 23h i "Revolució 4.0" Catalunya...
5 días

Gràcies als 114.000 espectadors que anit van seguir el programa a les 23.15h! Podeu recuperar, si voleu, aquí el programa a la carta sobre la revolució digital en Periodisme i Comunicació: [Jordi Pi Ricard Castellet](#) [Jordi Portals](#) [Victor F](#) ... ver más

[Ver traducción](#)

Televisió o internet? Premsa o xarxes socials?

ccma.cat

Recomendar Compartir

3. Blog

- Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

El valor del periodisme de dades

📅 6 de maig de 2019 · 💬 0 ·

📍 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Diploma d'Especialització Universitari (DEU) de Periodisme i Visualització de Dades, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Jornades de Periodisme de Dades i Open Data, lleis de transparència

Crec que va ser el 2011 quan vaig interessar-me pel periodisme de dades. Referents internacionals com The New York Times, Washington Post, The Guardian o Pro Publica mostraven milers de dades en mapes o esferes de colors, amb diferents dimensions, que en passar el ratolí s'obrien en un desplegable amb més informació. Aquesta interactivitat dels [...]

C) RELACIONES / INTERACCIONES

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Karma Peiró @kpeiro (Digital/Data Journalism. Following path of technological innovation, [#transparency](#), [#algorithms](#), [#bigdata](#), [#opendata](#), [#fakenews](#), [#activism](#)...).
2. Mariluz Congosto @congosto (Investigando la propagación de mensajes y l

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	13,932
Followers	6,959
Following	4,433
Followers ratio	1.57 followers per following
Listed	745

a caracterización de usuarios en Twitter. Hilos en <https://t.co/fgt5tLflvJ> Experimentos en <https://t.co/mZ4B0tkjwq>)

3. Olga Subirós @osubiros (Architect, curator. BIG BANG DATA exhibition on tour: Barcelona, Madrid, BsAs, London, Santiago, Singapore, Lima, Mexico, Prague, MITMuseum. [#bigbangdata](#)).
4. Data Journalism @DataJournalism1 (Specialization Diploma in Data Journalism Blanquerna-URL @[blanquernaforc](#) [#ddj](#) [#dataviz](#)).

5. Marisol López @marisolbcn (Especialista en cultura digital. Innovació. Creativitat. Comunicació. There are no strings on me).
6. Núria Espuny 🗍 @NuriaEspuny (DG Transparency & OpenData. Government of Catalonia. Mare, feminista i compulsivament optimista @governobertcat @opendatacat).
7. Ismael Peña-López @ictlogist (Director general de participació ciutadana | Director general of citizen participation | @governobertcat | Personal account. Non fate troppi pettegolezzi).
8. Genís Roca @genisroca (Inquiet amb ganes d'ajudar.).
9. Cristina Gallach @cristinagallach (Alta Comisionada para la #Agenda2030 del Gobierno de España @Agenda2030Esp . Former @UN Under-Secretary-General. Apasionada de la igualdad y la inclusión.#ODS).
10. Govern Obert @governobertcat (Govern Obert de la Generalitat de Catalunya: Participació, Transparència i Dades Obertes 📌 Normes de participació <https://t.co/pdNPx9d8r2>).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#cuentalo #periodismodatos #cafeambdades #lanit2019 #hackathon #netcom2019 #dataviz #brexit #metoo #bigdata #d3 #masterclass #cuntalo #dj #herramienta #blog #twitter #algorismes #datos #dades

POPULAR HASHTAGS

#democrcia #periodismodatos #viiiicongresaccid #ia #resistenciadigital #datos #fakeyouamb #gameofthrones #huawei #indy500 #barcelona #aiforgood #bellville #fakenewsactuemtothom #periodismodedatos #mercados #cwc19 #automatingsociety #automating #intelligenciaartificial

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter comparte [una publicación](#) de otro usuario que subraya que las redes sociales no son una buena fuente demoscópica de la sociedad, sino parcelas de expresión no extrapolable a toda la población.

> En Twitter, comparte [una entrevista](#) a Joan Ramon Barrera, vice-presidente de @CTecno y miembro del patronato y tesorero de @PuntCAT en la cual habla del futuro tecnológico en Barcelona en el medio digital VilaWeb.

>En Twitter Karma comparte [una publicación](#) que difunde un acto de presentación de #Fakeyou, sobre las Fake News y la desinformación.

>En Twitter, Karma comparte [una publicación](#) sobre su participación en Espai Societat Oberta sobre “ Quines implicacions té per a la #Democràcia una societat automatitzada? Els algorismes ens faran més democràtics?” donde presenta el estudio europeo de '@algorithmwatch y después realiza un debate con Martin Aranburu.

>En Twitter, retuitea [una publicación](#) sobre los trabajos de alumnos del curso Periodismo de datos de la Universitat Blanquerna-URL. La publicación compartida es sobre las religiones en el mundo.

>En Twitter, publica [un tuit](#) sobre su participación en un debate con otros profesionales centrado en las #deepfakes.

>En twitter, retuitea [un tuit](#) que anuncia la ganadora del IV Premio Julio Peláez, Carme Torras, que trabaja en robótica asistencial.

>En Twitter, publica un tuit sobre la clase de Carlos Guardian en el Data Journalism de la Universitat Blanquerna-URL, sobre Network visualization and analysis platform y en el cual se habla del software Gephi graph viz: "Network visualization and analysis platform".

>En twitter publica un tuit sobre "Eines digitals que recomana @dcasacuberta perquè no et perfilin els algorismes #IA @elcibernarium"

>En LinkedIn Karma comparte un fragmento del programa Revolución 4.0 de la periodista Xantal Llavina en TVE sobre "Televisió o internet? Premsa o xarxes socials?" y "Parlem del futur dels mitjans i de la comunicació en un moment en què les "fake news" són una amenaça. Ho fem amb Ignacio Escolar, d'EIDiario.es; Raquel Sans, de TV3, i Jaume Roures, de Mediapro, entre d'altres."

>En el blog [publica un artículo](#) sobre "El valor del periodismo de datos". En el artículo, Karma explica cómo nació su interés en el Periodismo de Datos y anima a quien esté interesado a cursar el posgrado Data Journalism.

> En general, l su perfil es marcadamente profesional.

>En general, gran interés en la actualidad de Periodismo de datos y sociedad digital.

>En general, fuerte difusión de los actos en los que participa.

>En general, difusión también a su actividad con los alumnos del diploma Data journalism de la Universitat Blanquerna-URL.

>En general, parece que Karma tiene continuas oportunidades para aprender y estar actualizada gracias a su participación en actos y su presencia en clase con los estudiantes de Data Journalism.

>En general, en este mes ha compartido, mencionado y enlazado una cantidad considerable de otros profesionales, los cuales han realizado aportaciones cada uno en su ámbito.

>En general, Karma liga su actividad profesional con su actividad en- sobretodo- Twitter.

Observación 6

Nombre	Karma Peiró																		
Fecha de la observación	01/07/2019																		
Periodo de la observación	17 de junio del 2019 - 30 de junio 2019 (dos semanas)																		
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																
Redes sociales	X	Facebook																	
Blogs	X	Instagram																	
Microblogs	X	Twitter	X																

Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	X
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X

Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	3 / 100
Tweets with @mentions	81 / 100
Tweets with #hashtags	31 / 100
Retweets	65 / 100 were retweets by @kpeiro
Tweets with links	38 / 100
Tweets with media	2 / 100
Most linked domains	twitter.com , paper.li , rodadata.org , www.cccb.org , datausa.io , youtu.be , eslib.re
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Paper.li

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 108

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Karma Peiró
@kpeiro

Siguiendo

«És possible acabar amb els biaixos dels algorismes? (1a part)». Acabo de publicar l'article escrit amb el científic de #dades Ricardo Baeza-Yates (@PolarBearby) sobre com influencia la #intel·ligènciaartificial a les nostres vides.

[karmapeiro.com/2019/06/17/es- ...](https://karmapeiro.com/2019/06/17/es-...)

Traducir Tweet

5:28 - 17 jun. 2019

1 Retweet 1 Me gusta

Twittea tu respuesta

Karma Peiró retwittéo

GOVERTIS @govertis · 17 jun.

Esta mañana nuestra compañera @Mlozac asistirá al encuentro de @apdcat en el que profesionales como @mantelero, @CarmeTorras_ROB, @ichileku, @kpeiro debatirán sobre ética en la aplicación de la #IA

10.30 RECEPCIÓ ASSISTENTS

11.00 LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA COM A EINA PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

M. Àngels Barbarà
Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

11.30 DEBAT SOBRE L'ÈTICA EN L'APLICACIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

PONENTS:
Alessandro Mantelero
Relator d'intel·ligència artificial i protecció de dades del Consell d'Europa

Carme Torras
Doctora en informàtica i investigadora a l'Institut de Robòtica CSIC - UPC

Itziar de Lecuona
Professora del Departament de Medicina i sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona

Jordi Soria
Coordinador de Tecnologia i Seguretat de la Informació de l'APDCAT

MODERADORA:
Karma Peiró
Periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació

13.00 FI DE L'ACTE

Preinscripció:

Es requereix inscripció prèvia. Places limitades. Confirmació per ordre d'inscripció.

Karma Peiró @kpeiro · 17 jun.

En marxa ja la jornada "Ètica en la #InteligenciaArtificial" organitzada @apdcat. Modero debat amb els experts @mantelero, @jordisoria @CarmeTorras_ROB, @ichileku al @palaurobert

Traducir Tweet

MoF @MariaFa · 17 jun.

Es busca gent amb curiositat quàntica i habilitats tècniques i/o narratives, no importa el suport (visualització, VR, música, ...), els datasets són molt la canya.

Raó aquí [#QuànticaCCCB](#) 📌

Óscar Marín @oscarmarinmiro

Este 29 y 30 de Junio (de 11 a 20h) disfrutaremos en el @cececebe de un hackathon sobre física cuántica. Tendremos datos sobre los mitos de la cuántica, simulaciones del universo en diferentes momentos...

[Mostrar este hilo](#)

[Traducir Tweet](#)

1

6

10

MoF

@MariaFa

[Seguir](#)

Potser us interessa o ens podeu ajudar a moure: [@300000kms](#)
[@Radio_Web_MACBA](#) [@kpeiro](#)
[@ramin_](#) [@tallerestampa](#) [@marisolbcn](#)
[@francamps](#) :)

[Traducir Tweet](#)

13:34 - 17 jun. 2019

4 Me gusta

1

4

Karma Peiró
@kpeiro

Siguiendo

Avui s'ha anunciat que faré l'Informe dels [#algorismes](#) de presa de decisió automàtica a Catalunya, titulat: "[#Ètica](#) i [#Intel·ligènciaArtificial](#)", coordinat per l'[@apdcat](#). Serà un estudi en to divulgatiu per reflexionar sobre el canvi tecnològic del moment.

Traducir Tweet

19:24 - 17 jun. 2019

42 Retweets 167 Me gusta

16 42 167

Twittea tu respuesta

Joaquim Dorda @JoaquimDorda · 18 jun.

En respuesta a [@kpeiro](#) [@apdcat](#)

Enhorabona a [@apdcat](#) i a [@kpeiro](#)

APDCAT @apdcat

Realitzarem una recerca sobre l'estat de la [#intel·ligènciaArtificial](#) a Catalunya i elaborarem recomanacions per garantir l'ètica en el desenvolupament de la #IA....

Traducir Tweet

2 6

Miquel Macià @MiquelMacia · 18 jun.

En respuesta a [@kpeiro](#) [@apdcat](#)

Molt bé, Karma, felicitats, des de [@naciodigital](#) !

Traducir Tweet

2

Karma Peiró retwitteó

300.000 Km/s @300000kms · 18 jun.

Aquesta tarda estarem a Girona a la jornada de renovació urbana i habitatge organitzada per l'ObRE i el @COACGirona on parlarem de taxacions, dades i transparència algorítmica per a incidir en la millora del problema d'accés a l'habitatge @kpeiro @SindicatLloguer @incasolcat

Traducir Tweet

9

19

Karma Peiró retwitteó

Anna Majo @Anna_Majo · 18 jun.

Debatint a @barcelonactiva sobre #AI i #Administració #publica amb @CarlesRamio. Una transformació necessària i de present! @saraberbels

Traducir Tweet

BCN Ciutat Digital, Alicia Egea, Xavier Dumont y Carles Ramió

7

20

Karma Peiró retwiteó

Patricia Horrillo @PatriHorrillo · 19 oct. 2017

Ya está disponible la charla que di en @TEDxMadrid: "Nadie hablará de nosotras si no estamos en @Wikipedia". youtu.be/bV62PsZgF18

19

125

286

[Mostrar este hilo](#)

Karma Peiró retwitteó

JosepVives (**RepublicaDeSchroedinger**) @josepvives · 20 jun.

Alerta. És un del talons d'Aquiles de la tecnologia #bitcoin si es generalitza. Cal buscar algoritmes de mineria de #bitcoins més lleugers en processament de informació. Ergo en energia.

Hi hauria d'haver debat al respecte.

Cc @albertcuesta @xantallavina @kpeiro @genisroca

MIT Tech Review ES @techreview_es

El nivel de emisiones y el consumo energético asociados a la minería de #bitcoins no está 100 %, pero sí sabemos que es excesivo
bit.ly/2L1m78A #criptomoneda #Blockchain #Tecnología

 Traducir Tweet

1

3

4

Karma Peiró retwitteó

Arnau Cangròs @acangros · 20 jun.

En resposta a @josepvives @albertcuesta y a 3 más

Per això Bitcoin és un cryptomoneda de primera generació, Ethereum Zona i hi ha projectes molt interessants com la @CardanoStiftung amb la crypto #ADA de tercera generació

 Traducir Tweet

1

1

3

Karma Peiró retwitteó

Carol Huesa @b4lduf4 · 20 jun.

«Per ser rigurosos també cal dir que els algoritmes ben dissenyats —tot i tenir biaixos— són justos d'acord amb els paràmetres que se'ls han donat.»

El meu algoritme personal amb biaix cognitiu em diu que l'article és molt bo, @kpeiro! :) karmapeiro.com/2019/06/17/es-...

 Traducir Tweet

1

2

Karma Peiró retwitteó

CCCB Lab @CCCBLab · 20 jun.

Arrenca la cerimònia d'entrega del III Premi Internacional a la Innovació Cultural, enguany dedicat a Internet!

@EfrainFoglia presenta el jurat d'aquesta edició: @avilarenata @nnenna @lenguaraz @marisolbcn i Juan Insua.

Segueix la cerimònia amb el hashtag #InnovationCCCB

Traducir Tweet

CCCB, Global Voices, Cultura Digital y The Web Foundation

1

14

31

Karma Peiró @kpeiro · 20 jun.

El poder de la [#creació](#) en la innovació. Ara mateix en el debat [#Internet](#) i [#Cultura](#) a [#InnovationCCCB](#). Molt interessant amb [@avilarenata](#) [@marisolbcn](#) [@nnenna](#) [@lenguaraz](#) i Juan Insua. Modera [@EfrainFoglia](#)

Traducir Tweet

2

6

Lucia Calvo @losilux · 21 jun.

Dues grans d'Internet, la periodista @kpeiro i l'advocada i activista @avilarenata. Serà una de les properes #EntrevistesCCCB sobre Internet i democràcia.

PD. - A Mark Zukergberg no li agradarà.

Traducir Tweet

1 3 18

Karma Peiró @kpeiro · 21 jun.

Molt bona la piulada, @losilux. Realment ha estat un privilegi entrevistar i compartir punts de vista amb @avilarenata, que té una visió del món tecnològic molt global.

I no, a #Zuckerberg no li agradarà, però.... i què? ;)

Traducir Tweet

1 8

Karma Peiró @kpeiro · 21 jun.

Doncs sí, i l'aniversari arriba amb la condemna de #LaManada. Haurem de reivindicar el @ProyectCuentalo fins que la violència vers les dones ja no existeixi. I confio en veure-ho.

Vicenç Ruiz Gómez @arsnotariae

Ahir va fer un any d'aquest article de @kpeiro, clau de volta per tirar endavant el projecte #Cuentalo. Vam poder entrar en contacte amb @LaFallaras i una setmana després féiem la primera reunió amb @thefercook. Quin gran equip i quin bon aniversari avui ...

Traducir Tweet

Karma Peiró

@kpeiro

Siguiendo

Algun consell per preservar de manera individual?

Marta Munuera @MartaMunuera

La gent es pensa que guardant una còpia de tots els seus documents electrònics en un disc dur (abans hi havia qui utilitzava un CD o un DVD) poden garantir la seva preservació. Però podran obrir i accedir a aquests documents en el futur? Com explicar la...

Traducir Tweet

6:19 - 22 jun. 2019

1 Me gusta

1

1

Twittea tu respuesta

Marta Munuera @MartaMunuera · 22 jun.

En respuesta a @kpeiro

Algunes idees les dona el "Salvavides digital" que va publicar @ArxiudeTerrassa com ja han fet altres institucions com la @librarycongress . Primer saber que tens (bàsic). És important fer més pedagogia a la ciutadania:

xac.gencat.cat/web/content/x...

digitalpreservation.gov/personalarchiv...

Traducir Tweet

1

2

Karma Peiró retweetó

D

Datadista @datadista · 23 jun.

Cuando estalló la crisis, los impagos de los créditos abrieron un agujero en las tripas de la banca. ¿Fueron las familias las que crearon ese agujero por haber vivido 'por encima de sus posibilidades'?

CAP 2: El temporizador

1 33 33

[Mostrar este hilo](#)

Karma Peiró retwiteó

Josep Vives (RepublicaDeSchroedinger) @josepvives · 25 jun.

Mamma mia, quina meravella. Novetat!: Visualitzacions 3D amb R amb el mòdul ggplot. 🤩🤩🤩🤩🤩🤩

Cc @300000kms @ignasialcalde @PerfilCiutat @geoinquiets @kpeiro @ODIHQ @opendatacat @DataCityLab

Tyler Morgan-Wall @tylermorganwall

1/5 THE LONG WAIT IS OVER! I'm happy to announce the release of rayshader with 3D ggplots. Pull up your favorite ggplot viz and throw it into the new plot_gg() function, and watch rayshader transform it into 3D. #rstats ...

Mostrar este hilo

Traducir Tweet

Karma Peiró
@kpeiro

Siguiendo

“Hay que pilotar la política pública y el buen gobierno a partir del #opendata”, explica @alorza en la #setmanaopendata organizada por @iopendatabcn @lourdesmunoz

6:35 - 27 jun. 2019

4 Retweets 11 Me gusta

Reply 4 Retweet 11 Like Message

Twittea tu respuesta

Karma Peiró @kpeiro · 27 jun.

Comparativa de professions a partir d' #opendata del datausa.io, presentat per @alorza com exemple d'eficiència a la #setmanaopendata que organitza @iopendatabcn

Traducir Tweet

Data USA

The most comprehensive visualization of U.S. public data. Data USA provides an open, easy-to-use platform that turns data into knowledge.

datausa.io

Reply 3 Retweet 6 Like Message

 Karma Peiró retwitteó

eSteve almirall @ealmirall · 30 jun.

.@XavierLesauvage @xavierlopezluja @JosepMVilalta @LaiaCorbella
@davidgarrofe @PereCondom @ganyet @kpeiro @ManuelCermeron
@annaalsina @agensurrell @AgellNuria @NinjaEconomics @njyx @Guille_Mas
@pareras @elnacionalcat

eSteve almirall @ealmirall

El nuevo invento chino de Zuckerberg hoy en
@LaVanguardia @esade @francesca_bria @ProfVives
@annaalsina @agensurrell @MiquelMarti11
@julioESADE

Mostrar este hilo

1

9

11

Karma Peiró
@kpeiro

Siguiendo

Esto parece muy interesante. Conclusiones principales?

Eduardo Graells-Garrido ❤️ @carnby

El primero es un avance del estudio que estamos haciendo con la discusión de aborto en Chile, junto a @PolarBearby y @mounialalmas. Comparamos la representatividad de la discusión en Twitter con la encuesta CEP. Código y datos disponibles en ...

Mostrar este hilo

14:01 - 30 jun. 2019

2 Me gusta

1

2

Twittea tu respuesta

Eduardo Graells-Garrido ❤️ @carnby · 9 h

En respuesta a @kpeiro

¡Gracias! Para mí la conclusión principal es que a pesar de que Twitter es una plataforma sesgada, puedes llegar a tener insights similares a los que te dan las encuestas (bajo el supuesto de que son representativas), teniendo cuidado con los métodos y variables que se utilizan.

1

1

2. LinkedIn

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

3. Blog

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,080
Followers	7,057
Following	4,450
Followers ratio	1.59 followers per following
Listed	749

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Karma Peiró @kpeiro (Digital/Data Journalism. Following path of technological innovation [#Algorithms](#), [#Accountability](#) Co-director of Specialization Diploma in [@datajournalism1](#)).
2. Trackula @Trackula_ (Trackula is an advocacy project for citizen privacy and towards data sovereignty and against the surveillance capitalism.).
3. Iopendatabcn @iopendatabcn (Divulgación, formación, investigación y emprendedoría en [#DatosAbiertos](#) [#OpenData](#) [#Ciudadania](#) [#Formación](#) [#Conocimiento](#) [#StartUp](#)).
4. Ric By @PolarBearby
5. Marta Peirano @minipetite (The master's tools will never dismantle the master's house.).
6. Lucia Calvo @losilux (Periodisme, comunicació/ Working in digital/cultural projects at [@cececebe](#)/ Memefest supporter amb les [@fillesdinternet](#) / CEO de mi hogar/).
7. Alorza @alorza ([#change](#) [#oGov](#) [#opendata](#) [#iPublica](#) [#rumba](#) Lord, don't let me be misunderstood.).
8. Data Journalism @DataJournalism1 (Specialization Diploma in Data Journalism Blanquerna-URL [@blanquernaforcridj](#) [#dataviz](#)).
9. Xaquín G.V. @xocasgv (<https://foller.me/xocasgv>).
10. Felix Ortega @felixortega (Hard rocker, action lover! [#Cities](#) [#Compol](#) [#CCI](#) [#Innovation](#) [#Management](#) [#Media](#) [#Politics](#) [#PublicAffairs](#) [#Startups](#) [#RockNRoll](#)).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

POPULAR HASHTAGS

[#periodismodatos](#) [#entrevistescccb](#) [#elenemigoconoceelsistema](#) [#ai](#) [#roda](#) [#factcheck](#) [#cuentalo](#) [#lamanada](#) [#eslibre](#) [#eslib](#) [#eslibre19](#) [#granada](#) [#pod](#) [#internet](#) [#creaci](#) [#cultura](#) [#innovationcccb](#) [#bitcoin](#) [#bitcoi](#) [#intelligenciaartificial](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, gran actividad de Karma durante este mes, una de las más altas desde el periodo de observación (108 tuits y retuits en total).

> En Twitter, [comparte](#) un tuit de GOVERTIS en el que se difunde la participación de Karma en un encuentro de profesionales para hablar sobre ética en la aplicación de la IA. Este acto puede ser

un espacio formal para actualizarse y estar al día en su ámbito. Karma es la moderadora de este encuentro.

>Hay una serie de tuits de otros usuarios ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)) que cubren este encuentro (los cuales son retuiteados por Karma).

>En Twitter, Karma [difunde](#) un tuit del usuario @MariaFa, la cual cita a Karma para ver si puede dar difusión a un hackaton: “Este 29 y 30 de Junio (de 11 a 20h) disfrutaremos en el @cececebe de un hackathon sobre física cuántica”.

>En Twitter, Karma [anuncia](#) que “Avui s'ha anunciat que faré l'Informe dels #algorismes de presa de decisió automàtica a Catalunya, titulat: "#Ètica i #Intel·ligènciaArtificial", coordinat per l'@apdcat. Serà un estudi en to divulgatiu per reflexionar sobre el canvi tecnològic del moment”. Este tuit, tiene un gran impacto en forma de me gusta (167), retweets (42) y comentarios de sus seguidores. Estos comentarios van desde las felicitaciones, hasta el “Lo esperamos con ganas”.

>En Twitter, Karma responde algunas de las felicitaciones que otros usuarios hacen de su anuncio ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#)). Otros usuarios aportan su opinión sobre el tema ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#)).

>En Twitter, Karma comparte un tuit de Anna Majo sobre un debate en Barcelona Activa sobre Inteligencia Artificial y Administración Pública. Desconocemos si Karma ha asistido a este evento.

>En Twitter, Karma, comparte un tuit de Patricia Horrillo sobre una charla, TED Talk, @TEDxMadrid, titulada “Nadie hablará de nosotras si no estamos en @Wikipedia” sobre ¿Por qué no hay más biografías de mujeres en la Wikipedia?. RECURSO DIGITAL.

>En Twitter, Karma [retuitea](#) parte de una discusión entre usuarios sobre la tecnología de bitcoins. Karma no participa en esta discusión, aunque la comparte.

> En Twitter, Karma [retuitea](#) un tuit de CCB Lab sobre “la cerimònia d'entrega del III Premi Internacional a la Innovació Cultural, enguany dedicat a Internet!”. Según el tuit mismo, se puede seguir la ceremoni a través del hashtag #InnovationCCCB. En otro [tuit](#) que comparte Karma, queda claro que ella es asistente en el evento.

>En Twitter, comparte un tuit del [CCCB](#) y [Lucia Calvo](#) en el que se difunde “Rodaje de una nueva #EntrevistesCCCB @kpeiro entrevista a la abogada y activista @avilarenata Hablan de Internet, derechos digitales, conectividad, geopolítica y control de las tecnologías por parte de las grandes corporaciones. ¡Pronto en vuestras pantallas! #innovationcccb”. Esta entrevista puede ser un espacio de aprendizaje y actualización para Karma.

>En Twitter, Karma tuitea una [duda](#) en forma de mención a raíz de un tuit de Marta Munera sobre preservación digital (un recurso digital visual en forma de infografía), la cual es respondida por la misma Marta.

>En Twitter, Karma comparte un hilo de Twitter de Datadista en el que hay una serie de vídeos que explican “La burbuja en España fue inmobiliaria pero sobre todo fue una burbuja de crédito. ¿Por qué hizo tanto daño a la economía y con ello al país? Miniserie animada en 3 capítulos”. Recurso audiovisual.

>En Twitter, Karma [comparte](#) un tuit de JosepVives que enlaza a un RECURSO DIGITAL “Visualitzacions 3D amb R amb el mòdul ggplot.

>En Twitter, Karma [tuitea](#) “Hay que pilotar la política pública y el buen gobierno a partir del #opendata”, explica @alorza en la #setmanaopendata organizada por @iopendatabcn @lourdesmunoz. Por lo tanto, inferimos que participa en esta setmana open data (ACTIVIDAD PRESENCIAL).

>En Twitter, Karma [comparte](#) un RECURSO DIGITAL sobre “Comparativa de professions a partir d'#opendata del http://datausa.io , presentat per @alorza com exemple d'eficiència a la #setmanaopendata que organitza @iopendatabcn”.

>En Twitter, [comparte](#) un tuit en el cual eSteve Almirall la cita, junto con otros usuarios, para que vea un a noticia en la revista ESADE titulada “El nuevo invento chino de Zuckerberg”.

>En Twitter, [menciona](#) y pregunta a un usuario, Eduardo Graells-Garrido, sobre un estudio en el que según sus palabras “Comparamos la representatividad de la discusión en Twitter con la encuesta CEP”. La duda de Karma, sobre las conclusiones del estudio, son contestadas por el mismo usuario.

>En LinkedIn comparte las dos publicaciones del blogs sobre la incidencia de los algoritmos en nuestra vida ([primera parte](#) y [segunda parte](#)).

	<p>>En el blog, publica los dos artículos anteriormente citados sobre la incidencia de los algoritmos en nuestra vida (primera parte y segunda parte).</p> <p>>En general, Twitter es el medio social donde Karma es más activa.</p> <p>>En general, amplia difusión en Twitter y LinkedIn de sus dos artículos sobre Inteligencia Artificial y la incidencia de los algoritmos en la vida de las personas publicados en su blog. El artículo está dividido en dos partes (primera y segunda), los cuales han sido publicados con 5 días de diferencia, no sabemos si por una estrategia de engagement o no.</p> <p>>En general, Karma da gran soporte a su práctica profesional (talleres, charlas, mesas redondas) a través de los medios sociales. Su difusión, además, le hace entrar en contacto con otros profesionales interesados en sus focos de interés (periodismo de datos, IA, algoritmos...) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).</p> <p>>En general, considerables contenidos relacionados con la semana del Open Data, en la cual Karma ha participado activamente.</p> <p>>En general, encontramos una considerable participación de Karma en actividades y eventos presenciales y formales.</p> <p>>En General, Karma está muy al día, y así lo muestra en las redes hasta el punto de convertirse en un referente del tema, de lo que acontece a periodismo de datos, algoritmos e IA.</p>
--	--

c) Observación final

- Karma parece centrar su actividad en medios sociales principalmente en Twitter, LinkedIn, Blog, y en menor medida alguna publicación esporádica en Facebook.

a) Recursos

- En Twitter encontramos su actividad principal, siempre centrado en su actividad profesional y el periodismo de datos y todo lo relacionado con esta disciplina. Ha enlazado una cantidad considerable de noticias de otros medios y usuarios.
- En el Blog ha ido realizando alguna publicación, unas dos al mes, relacionadas con sus focos de interés, sobretodo periodismo de datos, Fake News y proyectos en medios sociales como el del #cuéntalo. Estas publicaciones han sido ampliamente difundidas en los otros medios sociales, especialmente Twitter.

b) Actividades

- Karma es uno de los casos que más ha difundido su participación en actos, eventos y mesas redondas en un doble sentido. En primer lugar como ponente o participante en estas mesas redondas, en ocasiones animando a asistir. En segundo lugar como asistente, generando opiniones, muchas de ellas en tiempo real, de aquello que un ponente decía en una ponencia determinada.

c) Relaciones

- Karma parece ser más emisora que interactiva (contestar, interperlar y parecidos con otros usuarios).
- En general, en los medios sociales, parece tener una gran actividad profesional, curiosidad por sus focos de interés y ganas de contarlo por los medios sociales.

> En general, Karma parece un medio en si mismo, para todos aquellos profesionales que quieran aprender y estar al día sobre, sobretudo, periodismo de datos y la parte digital del periodismo.

>En general, Karma emplaza a sus seguidores u otros usuarios a asistir a los actos en los que participa o leer los artículos digitales que confecciona.

PERFIL DE KARMA

> Karma es una profesional de referencia, y a partir de su actividad influyente dentro y fuera de las redes, sobre todo aquello que respecta a periodismo de datos. Tal y como indica Karma, su actividad profesional siempre ha estado relacionada con Internet y los medios digitales, por lo que su actividad e interés en medios parece una consecuencia natural a su dedicación a los medios digitales. Junto con Mercè Molist, es uno de los casos más críticos con los medios sociales y está muy al tanto de su peligros (algoritmos, privacidad...).